

BUSINESS MODEL CANVAS TRAILOR-GO (JASA JAHIT DIGITAL)

OBE
PERENCANAN
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Tailor-Go merupakan inovasi jasa penjahit berbasis digital yang memudahkan pelanggan dalam pemesanan, pengukuran, dan desain pakaian secara daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC) untuk merancang model bisnis yang terdiri dari sembilan elemen utama. Hasilnya menunjukkan bahwa Tailor-Go menawarkan kemudahan akses layanan jahit profesional, sistem antar-jemput pakaian, serta kolaborasi dengan mitra seperti pemasok kain dan jasa pengiriman, sehingga mampu menjadi model bisnis penjahit modern yang efisien dan adaptif di era digital.

Kata Kunci: Business Model Canvas, jasa penjahit digital, inovasi bisnis, Tailor-Go

Nama : Ahmad Hadikun
Nim : 2495124051
Jurusan : Sistem Informasi
Email :
ahmadhadikun@mhs.unhasy.ac.id

BMC Tailor-Go (Jasa Jahit Digital)		
CUSTOMER SEGMENT	VALUE PROPOSITION	CHANNELS
<ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa dan pelajar yang butuh jahit cepat tanpa ketukang jahit - Pekerja kantoran yang sibuk dan tidak sempat kepenjahit - Ibu Rumah tangga yang ingin menjahit pakaian keluarga tanpa keluar rumah. - Pelanggan yang ingin desain pakaian custom secara online. 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan jahit digital berbasis aplikasi dan website - Bisa pilih desain, kain dan ukuran secara online. - Layanan antar-jemput pakaian jadi - Hasil jahitan rapi, cepat dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi mobile "Tailor Go" - Website resmi - Media sosial - Promosi melalui Marketplace dan iklan online.
CUSTOMER RELATIONSHIPS	REVENUE STREAMS	KEY RESOURCES
<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pelanggan aktif melalui chat dan whatsapp - Member loyalty - Feedback dan review online untuk menjaga kualitas - Diskon khusus pelanggan baru atau pelanggan lama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya jasa jahit per item. - Ongkos antar jemput pakaian. - Kerjasama dengan butik dan desainer lokal. - Iklan brand kain di platform Tailor-Go. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjahit profesional dan tim desainer. - Aplikasi dan website (tim IT) - Mesin jahit modern dan bahan kain - Armada pengiriman kurir internal atau ekspedisi
KEY ACTIVITIES	KEY PARTNERSHIPS	COST STRUCTURE
<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Pesanan jahit melalui aplikasi - Produksi dan kontrol kualitas jahit - Pengantaran pakaian ke pelanggan. - Promosi online dan manajemen media sosial - Pengelolaan database pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> - Supplier kain dan bahan jahit - Jasa pengiriman (JNE, JST, Grab, Gojek) - Desain freelance dan butik lokal - Influencer untuk promosi 	<ul style="list-style-type: none"> - Gaji penjahit dan tim IT - Biaya server aplikasi dan domain website. - Pembelian bahan kain dan perlengkapan jahit - Biaya Promosi Online - Ongkos kirim dan perawatan mesin jahit.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.